

ҚАДИМГИ ТУРОН ҲУДУДИДА МАВЖУД БЎЛГАН ЎЙИНЛАРГА ОИД АЙРИМ ШАРҲЛАР (КАМОНБОЗЛИК МИСОЛИДА)

А. А. Азизов

PhD, Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Тарих институти Тошкент,
Ўзбекистон

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9951-7429>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895222>

Аннотация. Муаллиф Турон заминидида шаклланган камон ўйининг тарихи ҳақидаги маълумотларни қоятош расмлари, археологик топилмалар ва ёзма манбалар асосида таҳлил қилади. Ўйиннинг вужудга келиши омиллари, зарурияти, воситалари ва уларнинг ўйналишига оид ёзма манбалардаги қайдлар ҳамда камон билан боғлиқ маданий қарашлар очиб берилган. Шунингдек, камон билан боғлиқ ўйинларнинг қўшни халқларга таъсири ва ёшларни тарбиялашдаги аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: камон, Сармишсой, Тамғали, Саймалитош, ўйин, ўқ, Қадимги Турон, Митра.

Аннотация. Автор анализирует сведения об истории игры стрельбы из лука сформировавшейся на землях Турана на основе наскальных изображений, археологических находок и письменных источников. Выявляет факторы возникновения игры, причины необходимости игры в неё, опорные инструменты, а также различные точки зрения, связанные с культурой применения лука отмеченные в письменных источниках. Кроме того, освещается влияние игры стрельбы из лука на соседние народы и важность в воспитании молодежи.

Ключевые слова: лук, Сармыш-Сай, Тамгалы, Саймалы – Таш, игра, стрела, Древний Туран, Митра.

Abstract. The author analyzes information about the history of the game of archery, which was formed in the lands of Turan, based on rock paintings, archaeological finds and written sources. Identifies the factors in the emergence of the game, the reasons for the need to play it, supporting tools, as well as various points of view related to the culture of using the bow noted in written sources. In addition, the influence of the game of archery on neighboring peoples and its importance in the education of youth is highlighted.

Keywords: bow, Sarmish-Say, Tamgali, Saymaly-Tash, game, arrow, Ancient Turan, Mithra.

Қадимдан Турон ҳудуди дунё тамаддун бешикларидан бири сифатида катта аҳамиятга эга бўлган. Аждодларимиз томонидан яратилган моддий ва номоддий маданий мерос жаҳоннинг турли халқлари тараққиётига ижобий таъсир ўтказган. Шундай номоддий мерос турларидан бири ўйинлар ҳисобланади.

Инсоният қадимдан машғулоти турлари ва хўжалик юритиш усулларидан келиб чиқиб, турмуш тарзини ёш авлодга ўргатиш, таълим-тарбия, жамоада шахсни шакллантириш, анъаналарини ва элпарварликни сингдириш мақсадида ўйинларни кашф этди. Ўйинлар орқали нафақат ўз машғулотини кейинги авлодга етказдилар, балки, дунёқарашларини, олам ва одам тўғрисидаги тасаввурларини ўргатдилар. Натижада, бир

қанча ўйинлар вужудга келди. Миллий ўйинлар келиб чиқишига, хусусиятларига ва маданий мансублигига кўра бир неча турларга бўлинади.

Энг қадимги аждодларимиз томонидан дастлаб, термачилик ва овчилик машғулоти кўникмалари ва атрофдаги олам тўғрисидаги маълумотларни етказиш асносида илк ўйинлар шакллантирилди. Унга кўра, муайян ўсимликни ва ҳайвонларни таниш, унинг хусусиятларини англаш, истеъмолга яроқли егуликларни ажрата олишга хизмат қилувчи бимлимлар асосидаги ўйинлар пайдо бўлди. Шу билан биргаликда, ов машғулоти тажрибаларини ёш авлодга ўргатиш мақсадида ҳаракатли ўйинлар ўйлаб топилди. Ўйинлар орқали аждодларимиз болаларни табиатдаги ўзгаришлар, хусусан, куёш, ой, юлдузлар ҳаракатини билиш, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсини яхши тушуниш, жамоа билан ҳаракатланиш ҳамда инсонпарварликни ўргатганлар.

Энг қадимги ўйинлар тўғрисидаги манбалар шубҳасиз, қоятош тасвирлари ҳисобланади. Қадимги Турон аҳолиси томонидан қолдирилган қоятош тасвирларида найза улоқтириш, камондан ўқ отиш, от миниш, қуроллар билан жанг қилиш каби турли ҳаракатлар тасвирланган. Бундай мазмундаги қоятошлар қаторига Сармишсой, Тамғали, Саймалитош сингари ёдгорликларни келтириш мумкин.

Навоий вилояти худудидаги Қоратоғ бағрида жойлашган мезолит даврига оид Сармишсой қоятош тасвирларида камончи сурати кўп ерда ифодаланган. Маълумки, энг қадимги машғулотлардан бири бўлган овчиликда мерганлик муҳим аҳамият касб этган [1, 11]. Айниқса, ов жараёнида чаққонлик билан аниқ нишонга олиш зарур бўлган. Яхши натижага эга бўлиш мақсадида камондан ўқ отиш ўйини ва беллашув тарзида амалга оширилган бўлиши мумкин.

Сармишсой суратлари орасида чўққи қалпоқ кийган, кўлида найза ушлаган, эгнига пўстин кийиб олган кишининг сурати чизилган [1, с. 15-18]. Ушбу суратда овчи бир ўзи тасвирланган. Унда найзанинг сезиларли узунлигини кўриш мумкин. бу суратда найзани қандай тутиш, улоқтиришга тайёргарлик ва найза улоқтириш учун қулай кийим тасвирланган. Балки бу сурат найза улоқтириш билан боғлиқ ўйинларни кўрсатиб бергандир.

Айнан шу қоятошда бир-бирига ўқ отаётган чавандозларнинг сурати бўлиб, ўртада битта одам тасвирланган [1, с. 11]. Бу ўзига хос беллашув манзараси бўлиши ҳам мумкин. Ўртадаги одам ўргатувчи ёки ҳакам ва икки чавандозлар эса отдан камонда ўқ узиш бўйича беллашмоқдалар.

Қадимги қоятош тасвирларда учрайдиган яна бир сахна кўлма-кўл жанг ёки беллашув суратидир. Бундай суратлар деярли кўплаб қоятошларда учрайди. Сармишсой ва Саймалисой қоятош тасвирларида ушбу сахна жуда аниқ тасвирланган. Хусусан, Саймалисой қоятоши сураларида бронза даврига чизилган икки киши кўлма-кўл уришаётган ҳолати тошга ўйиб қолдирилган [2, с. 32]. Бу жанг сахнаси тасвири ёки беллашув сурати бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Одатда қоятош суратларида икки иштирокчи беллашуви сахнаси жуда кам учрайди. Демак, ушбу суратда кўлма-кўл олишув машқи акс эттирилган. Қадимдан ўз-ўзини ва қавмини ҳимоя қилиш учун одамлар қуролсиз қолганда қандай жанг қилишни ўзаро машқларда ўзлаштирган. Бундан ташқари, Қозоғистоннинг жанубида жойлашган Тамғали қоятошларида ўрта асрларга тегишли отлик ва пиёдаларнинг олишуви суратлари ҳам бизгача етиб келган [3, с. 214].

Фарғона тоғ тизмаларида жойлашган, ҳозирги кунда Қирғизистоннинг Жалолобод шаҳридан 120 км шарқда жойлашган м.а. II мингйилликларга оид Саймалитош қоятош

тасвирларида ҳам қадимги аждодларимиз ўйинларига оид қимматли қоятош расмлари мавжуд [6, с. 28]. Хусусан, суратларнинг бирида уч камончининг ёнма-ён садоқларини ўқлаётганликлари тасвири туширилган [2, с. 32]. Улар елкама-елка турган ҳолда бир томонга қараб камонларини ўқламоқдалар. Бу суратда қадимги одамларнинг ўқ отиш бўйича ўзига хос беллашуви манзарасини кўриш мумкин. Демак қадимги одамлар ов учун олдиндан машқ қилишдан ташқари, аниқликни ошириш мақсадида беллашувларни ташкил этганлар. Шу орқали ёшларни овга тайёрлаганлар.

Қадимги ўйинлар билан боғлиқ маълумотларни Туроннинг турли ҳудудларидан қадимшунослар томонидан топилган ашёвий далиллар орқали олиш мумкин. Ушбу ашёлар қаторига турли ҳайкалчалар, деворий суратлар ва сополларнинг сиртига ишланган ижод наъмуналарини киритиш мумкин.

Қадимдан камонбозлик ўйини овчилик машғулоти маҳсули сифатида вужудга келган бўлсада, кейинчалик ҳарбий аҳамияти ошди ва ҳақли равишда ёшларни мудофаа ҳамда ҳарбий ишга ўргатишдаги заруриятга айланди. Шунингдек, қадимги Турон аҳолиси диний дунёқарашида муҳим ўрин эгаллаган. Хусусан, Наврўзномада ўқ ва ёйга куйидагича таъриф берилади: “Ёйнинг шаклини фалак қисмларидан олганлар, чунки олимлар фалак доирасининг қисмларини қавс, яъни ёй деганлар. Қавснинг бир учини иккинчи учи билан бирлаштирувчи тўғри чизик ватар, яъни кериш дейилади, фалак доирасининг марказидан чиқиб қавс кенглигининг ўртасидан ўтадиган чизикни саҳм, яъни ўқ дейдилар. Айтишларича кавкабларнинг таъсиридан ва борий таолонинг иродаси-ю амри билан ерга юборилган яхшилик ва ёмонлик шу ватар ва қавслар орқали ўтиб, худди мерган қўлидаги ўқ кериш ва ёйдан ўтиб овга теккандек нишондаги инсонга қадалади” [5, 346.]. Қадимдан зардуштийларнинг қарашларида камон ва ўқ илоҳий аҳамият касб этган.

Камон билан ўйналувчи турли ўйинлар туркий халқлар орасида кенг тарқалган бўлиш билан биргаликда турмуш тарзининг ажралмас қисмини ташкил этган. Масалан, Хитой манбаларида келтирилишича, нотинч пайтлари сўннулар от миниш (пойга) ва камондан ўқ узиш билан машғул бўладилар [4, с. 336]. Бу уларга ҳар қандай ғарбий тўқнашувларга доимий тайёр туришни ва уруш олдидан ҳарбий кўрик ўташ имконини берган.

Камондан ўқ узиш қадимги Турон аҳолисининг энг қадимги ва энг муҳим ўйинларидан бири сифатида долзарб аҳамият касб этган. Ушбу ўйин орқали дастлаб овчилик машғулоти ёшларга ўргатилган бўлса, кейинги даврларга бу ўйин ҳарбий тайёргарлик учун жорий этилди. Шунингдек, ушбу ўйин воситасида инсоннинг айрим шахсий сифатларини шакллантириш ва ривожлантириш мумкин бўлган. Камондан ўқ узиш ирода ва сабрни янада чархлаш имконини берган. Бундан ташқари, бу ўйиннинг бир неча турлари шаклланиб, аҳоли турмуш тарзида катта аҳамиятга эга бўлган. Шунинг учун ҳам камондан ўқ узишдан синов ёки расмий маросимларда ўз қудратини кўрсатиш мақсадида фойдаланила бошланган.

Умуман олганда камондан ўқ узиш мингйилликлар давомида янада бойиб бориб, Турон аҳолиси дунёқарашидан чуқур ўрин олди. Айниқса, халқ маданиятида мохир камончи сиймоси кейинчалик диний қарашларга маъбуд – Митра сифатига кўчди ва инсон ҳаётида эга бўлиши лозим бўлган муҳим кўникмаларнинг ифодаси ўлароқ сақланиб келди ҳамда амалий санъат ёки ҳунармандчилик наъмуналарига сингиб кетди. Шунинг учун ҳам камончилик қадимги Турон аҳолиси маданиятининг ажралмас бўлаги, камондан ўқ отиш ўйини эса номоддий маданий мерос сифатида қайд этилди.

REFERENCES

1. Кабиров А. Сармишсойнинг қоя тошларидаги расмлар. Тошкент: - 1976. – 155 б.
2. Помаскина Г.А. Когда боги были на земле... (Наскальная галерея Саймалы-Таша). Фрунзе: - 1975. – 36 с.
3. Рогожинский А.Е. Памятники наскального искусства Казахстана/ Наскальное искусство в Центральной Азии. Париж: - 2011. – 246 с.
4. Сыма Цянь. Исторические записки. Том VIII. М.: - 2002. – 336 с.
5. Умар Хайём. Наврўзнома. Тошкент: Меҳнат. – 1990. – 79 б.
6. Шер Я.А. Петроглифы Средней и Цетральной Азии. М.: - 1980. – 328 с.